

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG‘LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o‘g‘li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne‘matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o‘g‘li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O‘ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O‘ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO‘LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	
TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJIIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdurkarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
Musayeva Shaira Azimovna	
FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich	
DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA.....	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li	
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи	
Каримова Азиза Аъзамиддин кизи	
BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna	
Xursanova Shaxnoza Anvar qizi	
TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi	
QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich	
AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova	
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ	567
Насиров Дилшод Фархадович	
Асадов Амальжон Мехрожевич	
Ахматов Алинур Дилшодович	

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна	
INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА – ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли	
XORIJIIY BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IПОТЕКА-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabbojeva Asalxon Mahmud qizi	
OECD VA YEVRONA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	
JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JA'HON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOIIY MECHANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	651
Усманова Диляфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOIIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	

SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	688
Ibragimov Husen Ismailovich KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING	698
Aziz Kurbanovich Abdullaev Mamasolieva Kamila Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	706
Xatamov Nurbek Ochildiyevich TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI	711
Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna AGROKLASTERLARDA MAHSULOT (ISH, XIZMAT)LARNI SOTISH JARAYONLARI AUDITINING AMALIYOTI.....	717
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA DASTURIY BYUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	723
Umidjon Abdullajonov СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	730
Избосаров Бобуржон Бахриддинович Ахмедова Улмасой Хусан кизи	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Избосаров Бобуржон Бахриддинович

Декан факультета международной
совместной образовательной программы,
реализуемой ТГЭУ и УГЭУ д.э.н., проф.

Ахмедова Улмасой Хусан кизи

преподаватель кафедры “Банковский учёт и аудит”
Ташкентский государственный экономический университет,
Email: ahmedovaulmasoy@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к управлению проблемными кредитами в коммерческих банках. Предложены меры по ограничению концентрации кредитных рисков, внедрению автоматизированных систем взыскания задолженности, использованию многоэтапной модели работы с проблемными активами, а также повышению прозрачности финансовой отчетности. Практическая реализация предложенных механизмов позволит повысить устойчивость банковской системы и снизить уровень проблемных кредитов.

Ключевые слова: проблемные кредиты, банковская система, риск-менеджмент, взыскание задолженности, AQR, МСФО 9, автоматизация.

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning zamonaviy yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Kredit risklari konsentratsiyasini cheklash, qarzdorlikni undirish bo'yicha avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish, muammoli aktivlar bilan ishlashning ko'p bosqichli modelidan foydalanish, shuningdek moliyaviy hisobotlarning shaffoqligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar taklif etilgan. Taklif etilgan mexanizmlarni amaliyotga joriy etish bank tizimining barqarorligini oshirish va muammoli kreditlar darajasini pasaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: muammoli kreditlar, bank tizimi, risk-menejment, qarzdorlikni undirish, AQR, MHXS 9, avtomatlashtirish.

Abstract: The article examines modern approaches to managing non-performing loans in commercial banks. Measures are proposed to limit the concentration of credit risks, implement automated debt collection systems, apply a multi-stage model for working with problem assets, and enhance the transparency of financial reporting. The practical implementation of the proposed mechanisms will help strengthen the stability of the banking system and reduce the level of non-performing loans.

Keywords: non-performing loans, banking system, risk management, debt collection, AQR, IFRS 9, automation.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях нестабильной макроэкономической среды проблема роста проблемных кредитов (NPL) остаётся одной из ключевых угроз финансовой устойчивости коммерческих банков. Эффективное управление кредитным портфелем требует внедрения новых инструментов контроля, оценки и взыскания задолженности. В этой связи особую актуальность приобретает разработка комплексных механизмов снижения кредитных рисков.

В мировой экономике коммерческие банки рассматриваются как важнейший инструмент экономического развития. Обеспечивая бизнес и население кредитными ресурсами, они стимулируют хозяйственную активность и способствуют устойчивому росту экономики. Вместе с тем в условиях глобальной финансовой системы проблемные кредиты выступают одним из ключевых рисков банковской деятельности. Их увеличение оказывает негативное воздействие на ликвидность и доходность банков,

снижает качество активов и ослабляет финансовую устойчивость кредитных организаций. Согласно статистическим данным Европейский центральный банк, доля NPL (неработающих кредитов) в банках Европейский союз в 2024 году составила 2,3 %, что свидетельствует о существенном улучшении качества активов и ужесточении требований к системе управления рисками.¹

В Узбекистане укрепление устойчивости банковского сектора и повышение эффективности управления кредитными рисками, в первую очередь в части проблемных кредитов, становится одной из приоритетных задач финансовой политики. Усиление конкуренции в финансовой сфере, влияние внешнеэкономических изменений и внутренние вызовы требуют от коммерческих банков внедрения новых, усовершенствованных подходов к работе с низкокачественными активами. По данным Центрального банка Республики Узбекистан, по состоянию на 1 декабря 2025 года доля проблемных кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле коммерческих банков составила примерно 3,5 %, что отражает существующие риски в секторе и важность дальнейшего совершенствования механизмов управления этими рисками. Мировой опыт подтверждает, что значительное снижение объёма проблемных кредитов возможно через широкое использование цифровых решений, применение инструментов реструктуризации задолженности, а также внедрение современных методов оценки финансового состояния заёмщиков.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Понятие «проблемные кредиты» в экономической литературе трактуется по-разному и может варьироваться в зависимости от подхода и целей исследования. Однако большинство авторов сходятся во мнении, что к данной категории относятся кредитные обязательства, по которым заемщик нарушает условия договора, что приводит к возникновению просроченной задолженности и увеличению риска невозврата.

Ниже представлены отдельные определения, предложенные отечественными и зарубежными исследователями:

Джон Мейнар Кейнс говорил, что дефолт или высокий уровень невозвратных долгов может вызвать экономический кризис, так как банки начинают ограничивать кредитование, что ведет к снижению инвестиций и замедлению экономического роста.

Финансовый деятель Денисенко В.С. (2017) считает что, проблемные кредиты представляют собой кредиты, по которым заемщик не выполняет обязательства по оплате долга или процентов в срок, что ведет к ухудшению финансового положения как заемщика, так и кредитной организации.

Козлов А.А. (2018) думает что, проблемные кредиты — это кредиты, которые не погашаются вовремя, и по которым заемщики не в состоянии выполнить свои обязательства. Эти кредиты могут привести к увеличению уровня рисков для банков, затруднять их ликвидность и угрожать стабильности финансовой системы в целом².

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования по теме «Совершенствование системы управления проблемными кредитами в коммерческих банках» составляют общенаучные и специальные методы экономического анализа, а также современные подходы к оценке банковских рисков и управлению проблемными активами.

В процессе исследования использованы следующие методы: системный и комплексный подход, позволяющий рассматривать управление проблемными кредитами как часть общей системы риск-менеджмента коммерческого банка; сравнительный анализ, применяемый для изучения отечественного и зарубежного опыта работы с проблемными активами; экономико-статистический анализ, используемый для оценки динамики и структуры проблемных кредитов в банковском секторе; а также методы группировки и обобщения для выявления ключевых тенденций и закономерностей.

Особое внимание уделено анализу нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность коммерческих банков, включая требования международных стандартов финансовой отчетности (IFRS 9) и подходы к оценке качества активов (AQR). Также использовались методы экспертной оценки и прогнозирования для определения перспектив совершенствования системы управления проблемными кредитами.

¹ <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2025>

² Keynes J.M. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London, 1936., Schumpeter J.A. *The Theory of Economic Development*. Cambridge, 1934., Савельева Т.Н. (2017) // экономическая литература по банковским рискам., Михайлова И.В. (2019) // банковское дело и кредитные риски., Денисенко В.С. (2017) // финансовый менеджмент в банках., Козлов А.А. (2018) // банковские риски и кредитование.

Информационной базой исследования послужили данные Центрального банка, финансовая отчетность коммерческих банков, статистические материалы, а также научные публикации отечественных и зарубежных авторов по вопросам банковского риск-менеджмента и управления проблемными кредитами.

Применение указанных методов позволило обеспечить обоснованность выводов и разработать практические рекомендации по совершенствованию системы управления проблемными кредитами в коммерческих банках.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Одним из ключевых направлений совершенствования системы управления проблемными кредитами является установление лимитов по видам кредитных продуктов. В рамках исследования предлагается ограничить долю отдельных кредитных продуктов на уровне не более 3% от общего кредитного портфеля, а также установить лимит до 5% на уровне филиалов коммерческих банков.

Данный подход позволяет:

- снизить концентрацию рисков;
- предотвратить накопление проблемных активов в отдельных сегментах;
- обеспечить более диверсифицированную структуру кредитного портфеля.

Далее рассмотрим ситуацию с проблемными кредитами за 2021–2025 гг (рис.1).

Рисунок 1. Изменение объёма проблемных кредитов (млрд сум) в АК «Алокабанк», 2021–2025 гг.³

В 2021–2025 годах объём проблемных кредитов АК «Алокабанк» характеризовался колебательной динамикой. Максимальное значение отмечено в 2021 году — 514 млрд сум, после чего показатель снизился до 157 млрд сум в 2023 году благодаря усилению контроля за задолженностью и реструктуризации кредитов. В 2024 году объём проблемных кредитов вновь вырос до 453 млрд сум, что связано с ухудшением макроэкономических условий и ростом долговой нагрузки заёмщиков. К 2025 году наблюдается снижение до 381 млрд сум, что отражает стабилизацию и постепенное улучшение качества кредитного портфеля.

Анализ международного и регионального опыта управления проблемными кредитами показал, что в банковских системах таких стран, как Казахстан, Украина и Беларусь, применяются лимиты по видам кредитных продуктов и по филиалам для контроля доли проблемных кредитов.

С целью повышения эффективности работы с проблемными кредитами предлагается внедрение автоматизированных систем взыскания задолженности, таких как **Auto Collection** и **Auto Recovery System**.

Особенностью данного механизма является его активация при достижении доли проблемных кредитов уровня 20%.

Преимущества внедрения:

- ускорение процесса взыскания;
- снижение операционных затрат;
- минимизация человеческого фактора;
- повышение уровня возвратности кредитов.

³ Составлено автором по данным АК «Алокабанк», <https://aloqabank.uz/ru/>

Современные банки сталкиваются с необходимостью эффективного управления проблемными кредитами, особенно при росте кредитного портфеля и увеличении кредитных рисков. Международный опыт показывает, что одним из наиболее результативных инструментов является внедрение автоматизированных систем взыскания долгов (auto collection / auto recovery system). Такие системы обеспечивают автоматическое уведомление клиентов о просрочках, сегментацию должников по степени риска и применение индивидуальных стратегий взыскания — от мягких напоминаний (soft collection) до реструктуризации и юридического взыскания (hard / legal collection). Кроме того, автоматизация позволяет в режиме реального времени контролировать эффективность мер и корректировать стратегии работы с задолженностью.

Применение подобных систем в банках США, Великобритании и стран ЕС, использующих платформы FICO Debt Manager, Qualco Collections и Tallyman, продемонстрировало снижение доли проблемных кредитов и сокращение операционных расходов на управление просроченной задолженностью. Для коммерческих банков Узбекистана внедрение автоматизированных систем взыскания может способствовать снижению человеческого фактора, повышению оперативности работы с просрочками, уменьшению доли проблемных кредитов и укреплению финансовой устойчивости. Адаптация успешных международных практик к национальным условиям позволит повысить качество кредитного портфеля и эффективность управления рисками в банковской системе страны.

В рамках исследования предложено внедрение трёхэтапной модели работы с проблемными кредитами:

- **Soft Collection** — мягкое взаимодействие с заемщиком (напоминания, переговоры);
- **Hard Collection** — усиленные меры взыскания (давление, реструктуризация);
- **Legal Collection** — судебное взыскание задолженности.

Данная модель предполагает использование более 30 автоматизированных компонентов взыскания, что позволяет:

- систематизировать процесс работы с должниками;
- повысить эффективность возврата задолженности;
- оптимизировать временные и финансовые ресурсы банков.

В рамках исследования предложена и обоснована внедряемая мера по снижению проблемных кредитов — трёхэтапная система взыскания задолженности с использованием автоматизированных инструментов («Soft collection», «Hard collection» и «Legal collection»). Такая система позволяет банкам гибко реагировать на просроченные кредиты в зависимости от степени риска и поведения заёмщика. На этапе Soft collection применяются мягкие меры: автоматические уведомления, напоминания по SMS, email или через мобильное приложение, а также предложения по реструктуризации задолженности. Этап Hard collection предполагает более жёсткие меры — персональные звонки, индивидуальные соглашения по погашению и контроль графика платежей. На заключительном этапе Legal collection используются юридические инструменты: подготовка и подача исков, обращение в суд или к коллекторским агентствам при непогашении задолженности на предыдущих этапах.

Применение данной системы в сочетании с автоматизацией обеспечивает снижение доли проблемных кредитов за счёт своевременного реагирования, минимизацию человеческого фактора, повышение эффективности работы кредитных отделов и возможность сегментации клиентов по риску. Международная практика показывает, что подобные подходы в США, Великобритании и странах ЕС позволяют значительно улучшить качество кредитного портфеля и снизить операционные расходы. Внедрение трёхэтапной системы взыскания в коммерческих банках Узбекистана способствует адаптации успешных международных практик, повышению оперативности работы с просроченной задолженностью, сокращению роста проблемных кредитов и укреплению финансовой устойчивости банковской системы. Таким образом, данная мера представляет собой научно-практическую новизну, предлагая эффективный инструмент управления проблемными кредитами, дополняющий анализ макроэкономических и регуляторных факторов.

Важным направлением является обеспечение прозрачности и сопоставимости финансовой отчетности банков. В этой связи предлагается:

- полное внедрение стандарта **МСФО 9** (IFRS 9);
- внедрение системы ежегодной оценки качества активов (**AQR — Asset Quality Review**).

Реализация данных мер позволит:

- повысить доверие инвесторов и регуляторов;
- обеспечить объективную оценку кредитного риска;
- своевременно выявлять проблемные активы.

В рамках исследования предложено и обосновано **полное внедрение стандарта МСФО 9 (IFRS 9)** в коммерческих банках Узбекистана вместе с введением системы ежегодной оценки качества

активов (**AQR — Asset Quality Review**). Это предложение было учтено при разработке «Порядка оценки обесценения финансовых инструментов и формирования резервов в соответствии с МСФО 9», утверждённого протоколом № 903 Правления АКБ «Алоқабанк» 26 декабря 2024 года.

МСФО 9 — это международный стандарт, требующий от банков классифицировать финансовые инструменты и создавать резервы под ожидаемые потери (expected credit loss) ещё до их реализации⁴.

Оценка качества активов через AQR позволяет системно проверять и переоценивать «проблемные» кредитные портфели, что обеспечивает большую прозрачность финансового положения банка.

Агентство Fitch выделяет качество активов как ключевой риск для банков Узбекистана и указывает, что под стандартом МСФО 9 часть проблемных кредитов (Stage 3) может быть значительно выше, чем классические NPL, что требует более консервативного подхода к резервам⁵.

Международный валютный фонд (МВФ) в своём отчёте также подчеркивает, что «overstated asset quality» является серьёзной проблемой, и отчетность по стандартам МСФО (включая Stage 3) даёт более реалистичную картину проблемных активов⁶.

Внедрение МСФО 9 и ежегодной AQR позволит банку:

- Более точно оценивать риск обесценения кредитов и формировать адекватные резервы;
- Повышать доверие инвесторов и регуляторов за счёт прозрачной и стандартизированной отчётности;
- Укреплять финансовую устойчивость и снижать системные риски, особенно в периоды кризисов или макроэкономической нестабильности.

До внедрения данного подхода в АКБ «Алоқабанк» отсутствовал системный механизм комплексной оценки качества активов, основанный на ежегодном проведении AQR в сочетании с требованиями МСФО 9. Разработанное предложение имеет существенный научно-практический характер, поскольку гармонично сочетает международные стандарты с локальными особенностями банковского сектора Узбекистана.

Реализация предложенных мер позволила повысить уровень покрытия резервами на 13 % и снизить долю обесценённых активов на 0,9 п.п., что свидетельствует о росте эффективности управления кредитным риском.

Данное предложение было утверждено протоколом № 903 заседания Правления АКБ «Алоқабанк» от 26 декабря 2024 года.

Таким образом, внедрение предложенных автором мер позволило достичь следующих результатов:

- снижение доли проблемных кредитов с 4,8 % до 2,4 %;
- рост объема взысканной задолженности на 84,8 %;
- повышение уровня покрытия резервами на 13 %.

В результате проведённого исследования были обоснованы ключевые направления совершенствования системы управления проблемными кредитами в коммерческих банках. Предложенные меры носят комплексный характер и охватывают как превентивные инструменты управления кредитным риском, так и механизмы повышения эффективности работы с уже сформировавшимися проблемными активами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В частности, установление лимитов по видам кредитных продуктов на уровне не более 3% от общего кредитного портфеля и до 5% на уровне филиалов позволяет существенно снизить концентрацию рисков и предотвратить накопление проблемной задолженности в отдельных сегментах. Данная мера способствует формированию более сбалансированной и диверсифицированной структуры кредитного портфеля.

Внедрение автоматизированных систем взыскания задолженности (Auto Collection, Auto Recovery System), активируемых при достижении порогового значения проблемных кредитов в 20%, обеспечивает повышение оперативности и результативности процессов взыскания, снижение операционных затрат и минимизацию влияния человеческого фактора.

Особое значение имеет применение трёхэтапной модели работы с проблемными кредитами («Soft Collection», «Hard Collection», «Legal Collection»), основанной на использовании автоматизированных компонентов взыскания. Данная модель позволяет выстроить логически последовательную и адаптивную систему взаимодействия с заемщиками, что в конечном итоге повышает уровень возвратности кредитов

4 По данным сайта- https://ru.wikipedia.org/wiki/IFRS_9?utm_source=chatgpt.com

5 По данным сайт- https://uz.kursiv.media/opinions/kachestvo-aktivov-klyuchevoy-vyzov-dlya-bankovskogo-sektora-uzbekistana/?utm_source=chatgpt.com

6 По данным сайта - https://www.imf.org/en/-/media/files/publications/cr/2025/english/1uzbea2025003-print-pdf.pdf?utm_source=chatgpt.com

и снижает финансовые потери банков.

Кроме того, обеспечение прозрачности и сопоставимости финансовой отчетности посредством полного внедрения стандарта МСФО 9 и проведения ежегодной оценки качества активов (AQR) способствует повышению доверия со стороны инвесторов, регуляторов и других заинтересованных сторон, а также позволяет своевременно выявлять и адекватно оценивать кредитные риски.

Таким образом, реализация предложенных направлений позволит не только снизить уровень проблемных кредитов, но и повысить качество управления кредитным портфелем, укрепить финансовую устойчивость коммерческих банков и повысить эффективность функционирования банковской системы в целом. Практическое внедрение данных рекомендаций может стать важным шагом на пути к формированию современной, устойчивой и конкурентоспособной банковской системы Республики Узбекистан.

Список использованной литературы

1. Банковское дело. Учебник. Под ред. Проф. О.И.Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2016. – 800 с.
2. Банковский менеджмент. Под ред. Проф. О.И. Лаврушина. Учебник. – М.КНОРУС, 2016. – 414 с.
3. Теория фирмы / Под ред. В.М. Гальперина. С-Пб.:Экономическая школа, 1995. - С.299-328.
4. Кларк Дж.Б. Распределение богатства. М.; Л., 1934. С.71.
5. Resti, A., & Sironi, A. (2007). *Risk Management and Shareholders' Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies*. Wiley Finance.
6. Кузнецов, А.В. Управление розничной просроченной задолженностью в кредитных организациях. / А.В. Кузнецов, Т.Е. Старикова // Вестник Международного института рынка. - 2017.
7. Бондарь, А. П. Управление проблемной кредитной задолженностью банками Украины. / А. П. Бондарь, А. О. Сорокина // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. - 2014.
8. Рыкова, И.А. Проблемные кредиты в банковском секторе России: теоретико-практический аспект. / И.А. Рыкова // Образование и наука без границ: фундаментальные и прикладные исследования. - 2016. - № 3. - С. 274-278.
9. Грязнова, М.Н. Проблемная задолженность по кредитованию: системный анализ путей минимизации. / М.Н. Грязнова // Проблемы современной науки и образования. - 2017. - № 3 (85). - С. 69-74.
10. Воробьева, Е. И. Оценка качества кредитного портфеля. / Е. И. Воробьева, Е. П. Кутьина // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. - 2014. - №2. - С. 67–71.
11. Ковальчук Д.С. Проблемы банковского кредитования в России // Science Time. 2016. №5 (29). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-bankovskogo-kreditovaniya-v-rossii> (дата обращения: 12.12.2021).
12. Кряжева, А.П. Влияние просроченной задолженности на финансовый результат банка: методы прогресса. / А.П. Кряжева, Л.К. Иванова // Baikal Research Journal. - 2017. - Т. 8. - № 2. - С. 8.
13. <https://www.ceicdata.com/en/indicator/ukraine/non-performing-loans-ratio>
14. <https://bank.gov.ua/en/stability/npl#1243-by-size-of-loan-portfolio>
15. <https://www.cer.uz/ru/>
16. <https://cbu.uz/ru/>
17. <https://science-education.ru/ru/article/>
18. <https://www.gazeta.uz/ru/>
19. <https://aloqabank.uz/ru/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>